

РОССИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА

КАКИЕ КАДРЫ НУЖНЫ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ?

Материалы VII Международной
научно-практической конференции
«Абалкинские чтения»

23–25 мая 2017 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»)

КАКИЕ КАДРЫ НУЖНЫ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ?

Материалы VII Международной научно-практической конференции
«Абалкинские чтения»

23–25 мая 2017 г.

Москва
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
2017

УДК 331.5(470)(063)
ББК 65.240(2Рос)я431
К163

Редакционная коллегия:
д-р экон. наук В. И. Гришин
д-р экон. наук В. Г. Мишакин
д-р экон. наук В. Н. Бобков
д-р экон. наук Г. Ю. Гагарина
д-р юрид. наук Р. А. Курбанов
канд. экон. наук С. А. Лебедев
д-р экон. наук Ю. Г. Одегов
д-р экон. наук И. И. Скоробогатых
д-р экон. наук Е. В. Шубенкова

Под редакцией д-ра экон. наук С. Д. Валентя

Рецензенты: д-р экон. наук В. Н. Лексин
д-р экон. наук А. Н. Швецов

Какие кадры нужны экономике России? : материалы
К163 VII Международной научно-практической конференции
«Абалкинские чтения». 23–25 мая 2017 г. / под ред.
С. Д. Валентя. – Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г. В. Плеханова», 2017. – 244 с.
ISBN 978-5-7307-1260-7

В сборнике опубликованы статьи участников VII Абалкинских чтений. В статьях рассматриваются проблемы кадровой модернизации, подготовки управленческих кадров в условиях перехода к системе стратегического планирования, организации правовых моделей взаимодействия в научно-образовательной сфере, развития российской системы образования в области информационных технологий, формирования кадрового потенциала российских регионов.

Для преподавателей, научных сотрудников и аспирантов.

УДК 331.5(470)(063)
ББК 65.240(2Рос)я431

ISBN 978-5-7307-1260-7

© ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Гришин В. И. Актуальные проблемы кадровой политики Российской Федерации 5

Раздел I. КАДРОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ – УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	9
<i>Шубенкова Е. В., Бадмаева С. В.</i> Кадры высшей квалификации на современном рынке труда	9
<i>Седова Н. В.</i> Анализ динамики и структуры развития российского рынка труда	20
<i>Антонова Г. В., Кураева Л. Н.</i> Спрос на квалифицированные кадры на рынке труда	32
<i>Милехин П. Б.</i> Проблемные вопросы управления человеческими ресурсами на пороге IV промышленной революции	44
<i>Плисецкий Е. Л., Шедько Ю. Н.</i> Управление развитием территорий: потребность и проблемы подготовки кадров	49
<i>Мирошниченко А. А.</i> Производительность труда на воздушном транспорте	58
<i>Мальцева А. А., Барсукова Н. Е., Ключникова Е. В.</i> Уровень удовлетворенности участников практико-ориентированных научно-технических клубов творческого развития студентов и школьников (по результатам анкетирования)	64

Раздел II. ЗАДАЧИ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	75
<i>Хохлов Ю. Е., Лебедев С. А.</i> Перспективы поддержки ИТ-образования в России в рамках новых государственных инициатив	75
<i>Нуралиев Б. Г., Диго С. М.</i> Подготовка ИТ-специалистов в соответствии с актуальными и перспективными потребностями рынка труда	91
<i>Бугаенко А. В., Волков Н. В., Лямин Ю. А.</i> Проблемы подготовки кадров в вузах с позиции ИТ-предприятия в контексте технологических вызовов	101
<i>Бойченко А. В.</i> Перспективы цифрового образования в подготовке ИТ-специалистов	110
<i>Евсеев В. О.</i> Деловые компьютерные игры как инструмент формирования стратегических компетенций	117

Раздел III. НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЗАНЯТОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	122
<i>Одегов Ю. Г., Бабынина Л. С.</i> Исследования проблем занятости в России	122
<i>Бобков В. Н., Квачев В. Г., Шичкин И. А.</i> Детерминанты неустойчивой занятости иностранных трудящихся-мигрантов в России в оценках участников социологического опроса	131
<i>Одегов Ю. Г., Логинова Е. В.</i> Трансформация труда в эпоху технологических перемен	143
<i>Локтюхина Н. В.</i> Проблема неустойчивой занятости в оценках российских экспертов	153
<i>Новикова И. В.</i> Стратегический обмен сотрудников и ваучерная занятость как формы снижения неустойчивости занятости в регионе ..	163
<i>Федченко А. А., Кучерова К. А.</i> Роль занятости в системе социально- трудовых отношений: рубежный аспект	174
<i>Абдурахманов К. Х., Зокирова Н. К.</i> Новые подходы к решению проблемы занятости в Узбекистане	182

Раздел IV. ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ	192
<i>Курбанов Р. А.</i> Актуальные вопросы формирования социокультурного пространства в евразийском регионе	192
<i>Зульфугарзаде Т. Э.</i> Совершенствование правовой подготовки кадров для отечественной экономики	205
<i>Куксин И. Н.</i> Проблемы и перспективы юридического образования в России	214
<i>Хусейнов А. М.</i> Экономическое право – элемент комплексного подхода к подготовке кадров для современной экономики	223
<i>Гаврилова А. М.</i> Некоторые проблемы подготовки кадров в области юриспруденции	232

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В Распоряжении Правительства РФ «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» отмечено, что «Россия не сможет поддерживать конкурентные позиции в мировой экономике за счет дешевизны рабочей силы и экономии на развитии образования и здравоохранения. Для России ответ на этот вызов предполагает преодоление имеющихся негативных тенденций в развитии человеческого потенциала, которые характеризуются: сокращением численности населения и уровня занятости в экономике; растущей конкуренцией с европейскими и азиатскими рынками в отношении квалифицированных кадров; низким качеством и снижением уровня доступности социальных услуг в сфере здравоохранения и образования»¹.

О трудностях, с которыми предстоит столкнуться при решении этой задачи, говорят цифры.

По данным выборочного обследования Росстата на 31 октября 2016 г., удельный вес потребности в работниках для замещения вакантных рабочих мест в общем числе всех специалистов составляет 2,7%, в том числе потребность в руководителях – 1,3%, специалистах высшего уровня квалификации – 2,8% (специалисты в области науки и техники – 3,0%, специалисты в области здравоохранения – 7,9%, специалисты в области образования – 2,9%, специалисты по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – 2,8%, специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры – 2,9%, специалисты в сфере бизнеса и администрирования – 1,5%), в специалистах среднего уровня квалификации – 2,2%.

Но наблюдается и обратная тенденция.

В настоящее время уровень безработицы в стране – около 5,5%. При этом фиксируется тенденция увеличения безработицы среди молодежи: доля безработных в возрасте 20–30 лет составляет 35%.

С 2009 г. постоянно растет численность безработных с высшим образованием в возрасте 25–29 лет. Ее величина в 2016 г. составила

¹ Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90601/?frame=1 (дата обращения: 15.03.2015).

рассматриваемой сфере, сможет позволить в достаточно сжатые сроки осуществить разработку эффективных механизмов правовой гармонизации в социокультурной сфере, создать с учетом исторического прошлого собственные модели социокультурного взаимодействия на евразийском пространстве.

Список литературы

1. Бюллетень международных договоров. – 2008. – № 10. – С. 4–7.
2. Выступление В. В. Путина на Восточном экономическом форуме. г. Владивосток, 4 сентября 2015 г. – URL: <http://www.kremlin.ru>.
3. Летопись Совета экономической взаимопомощи : В 3 т. – Т. 1 : Материалы о заседаниях органов СЭВ за 1949–1971 гг., подготовленные Н. Н. Шинковым, Л. И. Лукиным, Г. А. Корсаковой. – М., 1989.
4. Летопись Совета экономической взаимопомощи : В 3 т. – Т. 2 : Материалы о заседаниях органов СЭВ за 1972–1978 гг. / сост. Н. Н. Шинков, Л. И. Лукин, Г. А. Корсакова. – М. : Секретариат СЭВ, 1989.
5. Постановление № 9 Совета Министров Союзного государства «Об основных направлениях формирования единого научно-технологического пространства Союзного государства» (Принято 04.04.2006).
6. Постановление Президиума РАН от 30 марта 2004 г. № 114 «О создании Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства».
7. Приказ Минобрнауки № 99 от 10 февраля 2016 г. «Об утверждении перечня образовательных организаций высшего образования – участников Сетевого университета БРИКС» // Официальные документы в образовании. – 2016. – № 8.
8. Приложение к Резолюции № 3 Совета Министров Союзного государства «О Примерном перечне приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства для их дальнейшей разработки, утверждения и реализации» (Принята 17.11.2008).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович
кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова

В статье выделены подходы к модернизации системы подготовки выпускников образовательных организаций, осуществляющих обучение по юридической специальности, с учетом развития инновационных программных продуктов, обеспечивающих и существенным образом разгружающих деятельность институтов правоприменения. Также исследуются проблемные вопросы, связанные с необходимостью проведения воспитательной работы, направленной на формирование правосознания обучаемых в современных условиях интенсивного развития информационных технологий.

Ключевые слова: юриспруденция, киберправовая подготовка, роболейер, кадровый потенциал, программное обеспечение, современная экономика.

In the article approaches to modernization of the system of training of graduates of educational institutions providing education in the legal profession, with the development of innovative software products that significantly reduces the load on the institutions of law enforcement. Explores problematic issues related to the need of the educational work directed on formation of legal consciousness of students in modern conditions of intensive development of information technologies.

Keywords: jurisprudence, cyberprivacy preparation, robotlawyer, human resources, software, modern economy.

Неуклонное развитие информационных коммуникативных систем и алгоритмированных аналитических компьютерных технологий (кибертехнологий), позволяющих оперативно осуществить обработку достаточно массивного объема данных, резюмировать их и использовать в унифицированном, лаконичном виде, совмещенное с существенным упрощением доступа к таковым массивам информации и технологиям посредством все большей доступности электронных гаджетов и беспроводных систем доступа к множественным новым и специализированным, в том числе профессиональным, ин-

тернет-контентам, существенным образом изменили подходы к экспертной и образовательной деятельности практически во всех сферах и направлениях подготовки. К основным недостаткам сложившегося в последнее десятилетие подхода, по нашему мнению, является практически полный отказ интернет-пользователей от обращения к первичным источникам (первоисточникам) информации, практически полное отсутствие ответственности инициаторов распространения в свободном доступе информации с точки зрения ее актуальности, достаточности уровня научности, достоверности, грамотности изложения с точки зрения формальных правил русского языка; свобода доступа к информации практически по любой проблеме пользователя с любым уровнем профессиональной подготовки, собственным социальным и практическим опытом, нередко приводит к неправильному пониманию, толкованию и использованию в деятельности полученных в свободном доступе сведений, что серьезным образом сказывается на уровне доверия к мнению научных работников и специалистов-практиков, другими словами, приводит к так называемой «смерти профессионализма» [7. – С. 7], выражающейся в конфликте «обыватель – профессионал», что нередко приводит к снижению общего уровня культуры и правосознания, а равно самонадеянному самостоятельному инспирированному нарушению (самонарушению) пользователями-потребителями собственных прав, подразумевающих в том числе и негативные последствия для таковых в социальной, профессиональной и образовательной сфере.

Гарантированные нормами части 2 статьи 45 Российской Конституции права каждого на защиту своих прав, свобод, интересов, включая честь, достоинство, репутацию, «...всеми способами, не запрещенными законом» [1. – Ч. 2. – Ст. 45], а также самозащиту гражданских и трудовых прав, закрепленных соответственно в ст. 14 ГК РФ [3] и гл. 59 ТК РФ [4], плавно перетекают в прямо не запрещенные законодательно самолечение в медицинской сфере, самопроектирование – в архитектуре, самостоятельное (подчас, самовольное) строительство – в строительной деятельности и т. д., включая произвольное толкование правовых норм, называемое в теории права и государства обыденным; защита прав и охраняемых законом интересов граждан (физических лиц) и юридических лиц, осуществляемая на непрофессиональном уровне способны привести к негативным результатам, связанным, например в юридической деятельности, к общеизвестным санкциям, связанным в том числе с всевозможными запретами и содержанием под стражей и лишением свободы вплоть до

пожизненного, учитывая также предусмотренные уголовным законодательством возможности причинения любого вреда вплоть до лишения правонарушителя жизни. Наиболее ярко пренебрежение потребителями экспертным мнением профессионала наблюдается в правоприменительной сфере и, несомненно, в области образования, когда будущий выпускник, получающий среднее профессиональное или высшее образование изначально, с первых дней учебного процесса, использует исключительно информационные данные, полученные им в свободном интернет-доступе, ни разу не открывая взятые в библиотеке отпечатанные на бумажном носителе учебные пособия и научные журналы по изучаемым дисциплинам.

Нежелание обращаться к базовой специальной и специализированной литературе приводит к образованию огромного кластера выпускников, обладающих недостаточно глубокими, нередко поверхностными знаниями в изучаемой профессиональной области и, как закономерный результат, невысокой их востребованностью со стороны потенциальных работодателей именно в качестве специалистов, что изначально снижает уровень доходов выпускника, устроившегося работать по специальности. В целом работодателю подобного рода положение вещей может показаться выгодным. Прежде всего новый работник-выпускник сразу же целесообразен с точки зрения затрат на его зарплату и минимизированный соцпакет и, во-вторую очередь, позволяет работодателю «привязать» молодого специалиста к рабочему месту, направив такого на повышение квалификации, например, в корпоративный университет, где базовый уровень образования чаще всего не столь важен, ибо образование в таких образовательных организациях рассчитано на подачу знаний и привитие профессиональных навыков в весьма узком, требуемом работодателю, диапазоне. Другими словами, для достаточно успешной работы на начальной позиции в современной корпорации шансы работников со средним, средним профессиональным, высшим образованием практически равны и не имеют особого значения в процессе переподготовки в корпоративном университете. Разница наблюдается прежде всего в возрасте работника.

В итоге может сложиться и нередко складывается ситуация, при которой вчерашний выпускник школы по уровню доходов не уступает вчерашнему выпускнику образовательной организации среднего профессионального или высшего образования, если они одновременно заняли равные позиции и заняты сопоставимыми видами профессиональной деятельности. При этом вчерашний выпускник

школы имеет возрастной запас от двух до четырех лет (в случае с магистратурой – до 6–7 лет), по сравнению с выпускниками колледжей, институтов и университетов. После прохождения переподготовки в корпоративном университете образовательный уровень таких работников с профессиональной точки зрения с точки зрения работодателя практически уравнивается, и дальнейший карьерный рост зависит уже от личностных качеств работника, но не от его уровня образования. Подобная ситуация снижает интерес подавляющего числа молодежи к получению формального среднего специального или высшего образования именно с точки зрения желания работать в дальнейшем по специальности, которую он осваивает в процессе обучения. Предварительный итог: современное среднее профессиональное и высшее образование в основном требуется для удовлетворения личных амбиций выпускника и (или) его окружения (родственников, друзей, коллег и т. д.), а также для соблюдения формальных требований при поступлении на должности, прямо требующие наличие определенного уровня образования (поступив на которую работника все равно в самое ближайшее время направят на повышение квалификации, последующую аттестацию или прохождение процедуры профессионального рейтингования и т. п.). Таким образом, и без того формальное образование, получаемое в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования, становится и дважды, и трижды, и до бесконечности формальным, практически «галочным» (получаемым для галочки), в последующем будучи экстраполированным при определенных условиях, что особенно видно в последние годы, и на магистратуру, и на аспирантуру (ставшую третьей уровнем образования, несмотря на то, что как и магистратура, и докторантура направлены на подготовку научных работников), и на упомянутую выше докторантуру и т. д., способствуя развитию правового и профессионального нигилизма, подмене традиционных ценностей на киберценности, уходу от реальности в виртуальное пространство, где при необходимости не столь сложно достаточно быстро стать, например, генералом-танкистом или адмиралом либо космическим асом (в зависимости от того, в какую компьютерную игру достаточно долго будешь играть), доступно вступить в интернет-академическое сообщество, где возможно за сравнительно небольшую оплату обзавестись дипломами доктора – профессора – академика и т. д.

При этом такого рода кибердостижения приобретают все большее влияние на карьерные достижения в реальной социально-эконо-

мической деятельности. Так, например, в образовательной деятельности наукометрические показатели, содержащиеся в различного рода электронных базах данных, в частности, научного цитирования, реально влияют на рейтинг преподавателей и научных работников, способствуя установлению им персональных надбавок. Работодателям все больше требуются компьютерщики-программисты (эта тенденция не нова, ей уже больше сорока лет); компьютерные технологии востребованы при организации учетных процессов, обеспечении документационного оборота, административно-кадровой (программное обеспечение составляется с учетом действующего законодательства и в этой связи носит преимущественно правовой характер), непосредственно юридической и иной социально-экономической деятельности, но подход к автоматизации профессиональных процессов аналогичен киберигровому и осуществляется по определенным правилам, устанавливаемым владельцами программных продуктов самостоятельно, но в рамках действующего законодательства (в этой связи каждый участник игрового процесса должен обладать необходимым набором правовых знаний, позволяющим ему находиться в состоянии безопасности; также представляется необходимым законодательно определить правовой статус никнэйма или киберпсевдонима игрока, участника платежного процесса, не исключая вопросы анонимности, которые в наше время сложно игнорировать с учетом массово наблюдаемой тенденции нежелания киберучастников ставить персональную и личную информацию в зависимость от своего наименования в сети, а также возможность полного совпадения имен пользователей, которое нивелируется уникальностью никнэйма, отслеживаемого на уровне регистрирующего пользователя программного обеспечения).

В свою очередь уровень вышеупомянутых баз данных по техническому исполнению давно несопоставим с уровнем компьютерных игр, причем в пользу последних. Следовательно, победы в кибериграх со временем позволят считать статус победителя более высоким, нежели показатели уровня цитирования научных работ, что явно будет справедливым (уровень-то сложней, причем несопоставимо). И это не шутка. Уже сегодня навыки и умения, приобретенные в виртуальной реальности, находят свою востребованность в деятельности государственных и коммерческих организаций.

Развитие компьютерных игр и их аналогов более специфического характера, имеющих практическое применение в сфере профессиональной деятельности показывает, что киберигры все более и

более носят явно выраженный финансово-экономический характер. Например, определенные предпочтения игрок-потребитель может приобрести на возмездной основе по правилам разработчика игры. В частности, в играх приобретается виртуальное вооружение, виртуальные уставные капиталы виртуальных монополий, баллы, которые впоследствии можно трансформировать в указанного рода предпочтительные возможности и т. п. Разработчик (модератор) игры имеет возможность трансформировать стоимость такого рода баллы в денежные единицы по устанавливаемому им единолично курсу. Игрок, если это позволено правилами, также может быть наделен правом обменивать заработанные (накопленные) в игре баллы на денежные средства по правилам, установленным модератором и платежной системы, через которую осуществляется платеж (баллы становятся квазиденьгами или криптовалютой). Другими словами, компьютерные игры все больше приобретают черты, свойственные электронным биржам и могут быть в последующем отнесены к профессиональным видам деятельности (индивидуальное предпринимательство либо самозанятость).

Общеизвестно, что научно-технический прогресс вносит существенные изменения в общественные отношения, подчас необратимые. В указанной связи социально-экономические отношения и дальше будут, как отмечено выше, претерпевать существенные изменения сообразно с достижениями науки и техники. Не секрет, что научные достижения, доведенные до конечного потребителя через организации, занимающиеся их производством и реализацией, со временем оказывают влияние на все сферы жизни, что в ближайшем времени приведет к пересмотру политических взглядов, изменениям юридического свойства и т. д. Поэтому необходимо не тормозить объективно складывающиеся тенденции, новационные и инновационные отношения, так как это не только бесперспективно, но готовит к их последствиям, уже сейчас начиная подготовку кадрового потенциала экономики завтрашнего дня к грядущей реальности. И важнейшая роль в этом процессе отведена прежде всего образовательным организациям, таковую подготовку осуществляющую.

Как отмечалось выше, каждый, независимо от профессии, сегодня обязан подчиняться правилам, разрабатываемым в рамках действующего законодательства, другими словами, юристы уже не являются монополистами в сфере права, в связи с чем это законодательство необходимо быть известно каждому, что объективно предподре-

деляет необходимость разработки и внедрения образовательных программ по всем направлениям подготовки (за исключением направления «Юриспруденция»), специализированной правовой подготовки (в объеме не менее пятисот часов) для обучающихся в образовательных организациях всех уровней, что призвано обеспечить их юридическую безопасность как индивидов, так и при осуществлении таковыми профессиональной деятельности уже в качестве работников и руководителей организаций. Без этого современная и перспективная экономика существовать попросту не может.

В процессе правовой подготовки кадров для экономики завтрашнего дня уже сегодня в процессе освоения специализированной правовой подготовки обучающимися в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования целесообразно предусмотреть возможность правового обеспечения профессиональной деятельности, в том числе в удаленном доступе, т. е. вне пределов офисного помещения, практически из любой точки мира, основанной «на принципах сбалансированности и гибкости рабочего графика, приближенного к интересам клиента» [5. – С. 22–23] и, в обязательном порядке, изучения компьютерного программного обеспечения, отнесенного к продуктам искусственного интеллекта (ИИ), позволяющего автоматизировать процессы сбора, обработки, систематизации, первичного и последующего анализа, резюмирования, хранения и последующего использования информации правового характера по заданным параметрам, позволяющим также осуществлять предварительное прогнозирование на основе проведенного анализа.

Немаловажным с нашей точки зрения представляется формирование правосознания и осуществление правового воспитания обучаемых, а также, помимо освоения основополагающих правовых дисциплин, обязательное изучение основ автоматизации юридической деятельности, алгоритмов и формальных правил обработки правовых документов в электронной форме (в частности, применяется к форме договора согласно нормам, регламентированным ст. 432 ГК РФ), а также поиска ключевых слов в целях прогнозирования возможных юридических последствий, при возникновении ситуаций, аналогичных проанализированным, например, на основе анализа судебных решений, позволяющих с достаточной степенью точности предположить, какое решение может быть вынесено по тому или иному делу в будущем при участии в деле тех или иных участников процесса, принимавших участие в рассмотрении судебных дел ранее, т. е.

иными словами, освоить возможности работы так называемых юридических ботов, которые с 2016 г. применяются во многих странах, прежде всего относящихся к англо-саксонской правовой семье, выполняющие функции квазиюристов и получившими название робо-лойеров или роботов-юристов, существующих в виде специального экспертно-аналитического программного обеспечения (ПО), приближенные к действиям юриста-человека, позволяющего получить ответы на вопросы пользователя, требующие в свою очередь проведения компьютерной аналитической обработки по заданным параметрам.

В наше время уже существуют информационно-аналитические программные продукты, позволяющие предопределить исход до 70% судебных решений, например, такое ПО, как «ЭйАй» (AI) [8. – С. 8], «Росс» (Ross) [6. – С. 54] и др. Анализ проводится на основании отсканированных документов, а также исковых заявлений с приложениями, поданными в суд (в указанной связи отметим, что с 1 января 2017 г., согласно нормам ч. 7 ст. 4 и ч. 1 ст. 41 АПК РФ [2], предусмотрена возможность подачи исковых заявлений в суд в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью). В текущем году несколько крупных компаний, имеющих мировую известность, в том числе являющихся резидентами Российской Федерации, выступили с заявлением о необходимости массовой замены специалистов юридических подразделений на робо-лойеров, наделенных прежде всего навыками составления исковых заявлений. Одним из оснований принятия подобного решения послужило достаточно успешное продвижение на рынке киберюридических услуг продукции американского стартапа, начатого в том же 2017 г. и получившего название Legalist («Законник»), который, помимо вышеперечисленных возможностей ПО, предлагает заинтересованным лицам за счет собственных средств Legalist осуществить финансирование судебных процессов по экономическим спорам. Таким образом, инициаторы стартапа выражают готовность оплатить судебные издержки в том случае, если ПО, предоставленное Legalist, определит, что у истца существует достаточно высокий шанс на победу в судебном споре. В качестве компенсации услуг истец принимает на себя обязательство передать стартапу оговоренную заранее часть отсуженных средств.

Еще одним основанием мог послужить пример наиболее успешного робо-лоера – чатбота DoNotPay (работает на основе данных, полученных при заполнении заинтересованным лицом опросника),

умеющего составлять искивые заявления на компании, предоставляющие услуги по парковке автомобилей. Означенное ПО позволило защитить интересы и избежать штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения и парковки владельцам более 215 000 автотранспортных средств Великобритании и США в таких городах, как Лондон, Нью-Йорк и Сиэтл. В настоящее время рассматриваемый робо-лойер получил расширенные возможности и может оказывать помощь авиапассажирам, чьи права потребителя были нарушены авиакомпаниями из-за задержки рейса. Подобного рода ПО уже русифицировано, адаптировано к законодательству Российской Федерации и постепенно внедряется в деятельности ряда кредитно-финансовых, страховых, транспортных и иных организаций нашей страны. Планируется начать использование подобного рода чатботов в нотариальной деятельности (прежде всего наследственные дела), в криминалистической деятельности (прогнозирование преступного поведения на основе генетических данных), для анализа действующего законодательства на предмет выявления «черных дыр» и т. д. Подобного рода деятельность, по нашему мнению, позволит создать достаточно большое число рабочих мест для выпускников образовательных организаций, имеющих должную подготовку в данной сфере.

Доступ к тестовым версиям подобного рода ПО, немалая часть которых базируется на блокчейн-технологиях, является по инициативе разработчиков свободным, в целях выявления возможных недостатков на стадии разработки, что позволяет обучаемым не только освоить подобного рода продукты, протестировать их, но и научиться выявлять заложенные в них недостатки в целях предупреждения неправомерного использования результатов проведенных аналитических исследований, что позволит выпускникам быть уникальными и востребованными на рынке труда специалистами.

Список литературы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. // СЗ РФ. – 2016. – № 26 (Часть I). – Ст. 3889.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Часть 1 от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 3.

5. Кейн С. 10 тенденций в реорганизации юридической деятельности // Юридическая карьера. – 2016. – № 16. – С. 21–27.
6. Коблер Д. Нашествие роболайеров // Атлантик. – 2017. – № 4. – С. 51–77.
7. Николс Т. Смерть профессионализма. – США : Оксфорд юнивесити пресс, 2017.
8. Тэйлор Р. Алгоритмированная юстиция: программа Эй-Ай предсказывает результаты испытаний Верховного Суда США лучше, чем человек // Дейли Мэйл. – 2017. – 5 мая. – С. 18.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ¹

Куксин Иван Николаевич

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ,
профессор кафедры теории и истории государства и права
Юридического института МГПУ

В статье анализируется современное состояние образования в России, его цели и направления развития и предложены пути его дальнейшего развития и совершенствования.

Ключевые слова: образование, российская система образования, знания, воспитание, сфера услуг, финансирование образования.

The article analyzes the current state of education in Russia, its goals and directions of development and suggests ways of its further development and improvement.

Keywords: education, Russian education system, knowledge, education, services, financing of education.

После подписания Соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) 8 декабря 1991 г. Россия стремилась стать частью Европы. Это стало выражаться в том, что она, отказываясь от собственных традиционных ценностей, стремительно перекраивала все сферы жизни на западный манер. Происходило это не только в политике государства, но и в образовании.

¹ Подготовлено при информационной поддержке СПС «КонсультантПлюс».

В бытность министром образования А. А. Фурсенко на ежегодном молодежном форуме на Селигере 23 июля 2007 г. назвал советскую систему образования косной, обосновав свое умозаключение следующим образом: «Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других» [13]. Скорее всего имелось в виду взрастить квалифицированного потребителя, способного воспользоваться преимуществами знания, воспринимать информацию и правильно использовать достижения и технологии. Тем не менее высказанный взгляд на образование вызвал довольно жаркие дискуссии в российском обществе. Критика, главным образом, сводилась к тому, что ни одна из планируемых жизненно важных для России программ не может быть реализована потребителями-исполнителями, ибо акцент был сделан, чтобы взрастить потребителя, способного пользоваться достижениями и технологиями, разработанными другими.

В декабре 2016 г. Президент России В. В. Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию высказал несколько иной подход к политике образования. В частности, им было заявлено: «Нужно активно развивать творческое начало, школьники должны учиться самостоятельно мыслить, работать индивидуально в команде, решать нестандартные задачи, ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это стало основой их благополучной интересной жизни» [10].

Представляется, что современное образование должно отвечать двум базовым задачам – давать знания и воспитывать нравственного человека. Академик Д. С. Лихачева отмечал: «Нравственная основа – это главное, что определяет жизнеспособность общества: экономическую, государственную, творческую. Отсутствие морали вносит хаос в социальную жизнь. Без морали в обществе уже не действуют экономические законы» [8. – С. 299].

Сегодня в новых политических реалиях, сложившихся в нашей стране после 2014 г., России необходимо постепенно возвращать всю систему образования к традиционному укладу. Нет необходимости доказывать, что российская система образования была общепризнанным лидером на тех или иных исторических этапах развития государства, потенциалом его жизнестойкости и жизнеспособности. И подтверждением этого является опыт XX столетия, который доказал

Научное издание

КАКИЕ КАДРЫ НУЖНЫ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ?

Материалы VII Международной научно-практической конференции
«Абалкинские чтения»

23–25 мая 2017 г.

Редактор *Л. Г. Итберг*
Оформление обложки *К. Г. Маслов*

Подписано в печать 09.10.17. Формат 60x84 1/16.

Усл. печ. л. 15,25. Уч.-изд. л. 14,88.

Тираж 100 экз. Заказ 538-з.

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова».

117997, Москва, Стремянный пер., 36.

Напечатано в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова».

117997, Москва, Стремянный пер., 36.